

UNIVERSITE DE MWENE-DITU UMD

DOMAINE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE

FILIERE D'INFORMATIQUE

**CONCEPTION ET REALISATION D'UNE APPLICATION WEB POUR LA
LOCATION ET LA VENTE DES MAISONS (APARTEMENT) SUR LA
VILLE DE MWENE-DITU**

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention
du grade de licencié en informatique

Option : Génie

Directeur : Simon NTUMBA BADIBANGA
Professeur

Co-Directeur : Sylvain DIKANKANYE KABEYA
Chef de travaux

SEPTEMBRE 2024

EPIGRAPHE

Ne dites pas qu'un client n'a pas de besoins, dites plutôt que vous n'avez pas su les découvrir.

Michael Aguilar

DEDICACE

A vous mes très chers parents biologiques Alexandre IRUNG MUKAND et Marcelande KALOND MUTOMBW, qui avez lutté pour vous assurer qu'il y a des sourires sur mon visage, suffisamment travaillé dur et votre soutien inconditionnel m'a touché profondément. Vous méritez le bouquet des fleurs pour tout ce que vous avez fait pour moi, me façonner et me rendre utile pour la famille et la société. Je vous dédie ce travail, fruit de long labeur.

A mes très chers oncles et tantes, je cite : Chantal KANGAJ, Colin KABEY et Marie Claire KAPEMB pour avoir pris soin de moi durant le cursus universitaire de ces deux cycles.

A tous ceux qui me sont chers, je dédie ce travail.

Jean Claude MUSENG IRUNG

REMERCIEMENTS

Ce travail sanctionnant la fin de notre deuxième cycle de licence nous a ouvert la porte à l'approfondissement de certaines connaissances dans le développement web. Sans avoir bénéficié du concours de plusieurs personnes, ceci ne serait pas concrétisé.

Ainsi, nous adressons nos remerciements au directeur de ce travail, le Professeur Simon NTUMBA qui a pu accepter de nous initier durant le processus de réalisation de cette œuvre.

Nous remercions également le chef de travaux Sylvain DIKANKANYE qui a accepté de nous encadrer malgré ses multiples préoccupations. Ses remarques et suggestions nous ont été constructives.

Il est pour nous obligatoire de manifester notre gratitude envers toutes les autorités académiques et scientifiques de l'université de Mwene-Ditu en particulier celles du domaine des sciences et technologie : Le doyen de la faculté, le professeur Symphorien KABEYA et le secrétaire facultaire Dominique MBUYI, le Professeur Jean Pépé BUANGA, le chef de travaux Anaclet TSHIKUTU, madame Godelive KANGOLONGO, le chef de travaux Patty SOUMAILI, l'assistant Erick MEJI, l'assistant Landry, l'assistant John, l'assistant Emile MUBIAYI, l'assistant Barthelemy KALALA et l'assistant Willy BUKASA pour la formation constructive que nous avons reçue de votre part durant notre parcours de ces deux cycles d'études universitaires.

Il nous est nécessaire de manifester notre gratitude envers tous ceux dont leurs noms suivent : Etienne MUKAND, Jean Willy IRUNG et Elysée KAYIND pour nous avoir assistés sur le plan tant matériel, moral, financier que spirituel.

A toute personne citée ou non citée, ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de cette œuvre, trouve à travers cette page l'expression de nos sentiments de profonde gratitude.

Jean Claude MUSENG IRUNG

SIGLES ET ABREVIATIONS

N°	CODE	DESIGNATION
1	AW	Application Web
2	BD	Base de Données
3	BDC	Base de Données Centralisée
4	BDD	Base de Données Distribuée
5	CS	Code Source
6	CSS	Cascading Style Sheets
7	HTML	HypertText Markup Language
8	HTTP	Hyper Text Transport Protocol
9	IG	Interface Graphique
10	ISO	Organisation Internationale de Normalisation
11	JS	JavaScript
12	LAN	Local Area Network
13	MAN	Metropolin Area Network
14	OSI	Open System Interconnexion
15	PAN	Personnel Area Network
16	SAN	Storage Area Network
15	SGBD	Système de Gestion de Base de Données
17	SGBDR	Système de Gestion de Base de Données Relationnelle
18	SI	Système d'Informatique
19	SO	Système Opérant
20	SP	Système de Pilotage
21	SQL	Structured Query Language
22	TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol.
23	VSC	Visuel Studio Code
24	WAN	Wide Area Network
25	WWW	World Wide Web
26	UML	Unified Modeling Language

Jean Claude MUSENG IRUNG

LISTE DES FIGURES

N°	FIGURE	PAGE
1	Architecture d'un réseau informatique	5
2	Les couches du modèle OSI	8
3	Le protocole informatique	9
4	Architecture Internet	10
5	Site web Statique	13
6	Site web Dynamique	14
7	Le fonctionnement d'un Système	17
8	Le Système informatique	18
10	Base de données centralisée	21
11	Base de données Distribuées	22
12	Un acteur humain	29
13	Un acteur non humain	29
14	Nom du cas ou besoin	30
15	Système	30
16	Ligne de vie	32
16	Dimension verticale	32
17	Une classe	33
18	Diagramme de cas d'utilisation	34
19	Diagramme d'activité cas d'utilisation publier maison	35
20	Diagramme d'activité cas d'utilisation s'authentifier	36
21	Diagramme d'activité cas d'utilisation rechercher la maison	37
22	Diagramme de séquence cas d'utilisation afficher le catalogue et publier la maison	38
23	Diagramme de séquence cas d'utilisation s'inscrire et s'authentifier	39
24	Diagramme de séquence cas d'utilisation rechercher et contacter le vendeur	38
25	Diagramme de classes	44

0. INTRODUCTION GENERALE

Dans le monde où nous vivons actuellement, plusieurs personnes sont à la recherche des maisons mises en vente et en location en République Démocratique du Congo, plus particulièrement dans la ville de Mwene-Ditu.

Mais cette recherche demeurant encore non automatisée, ces dernières ne parviennent à leurs désirs sans peine.

Cependant, la mise en œuvre d'une application susceptible de résoudre le problème précité devient une préoccupation majeure pour les informaticiens analystes programmeurs.

Quant à nous, avons opté de procurer un modeste apport à cette préoccupation par la réalisation d'une application web pour la vente et la location des maisons en ligne. Car grâce à l'interconnexion de l'internet nous avons aujourd'hui la possibilité de communiquer sur un espace virtuel.

01. ETAT DE LA QUESTION

Dans tout cet effectif des gens de la planète terre, il nous est impossible de déclarer d'avoir été première personne à mener des investigations en rapport avec ce thème, mais justement plusieurs chercheurs en ont déjà mené.

L'Etat de la question étant une démarche à double dimension constituant d'une part à consulter les travaux qui ont été élaborés sur le thème spécifique d'un objet de recherche, et de l'autre part à s'efforcer de mettre la main sur les ouvrages de synthèse faisant les points sur les grandes questions qui encadrent l'état de la question retenu ;¹ voici de quelle manière nous présentons certains de nos prédécesseurs que nous avons pu lire qui s'est sont focalisés dans le même sens que nous :

NGANDA Jules, Dans son travail intitulé : « *CONCEPTION ET REALISATION D'UNE APPLICATION WEB DE LOCATION DES MAISONS* », il est parti du constat selon lequel la plupart se retrouvent face aux difficultés dans le traitement manuel, et il est arrivé à conclure que la plate-forme qu'il avait eu à concevoir a facilité la retrouvaille des appartements et aider aux propriétaires de trouver facilement les locataires.²

NTAMENYA USHINDI Roland, abordant le sujet intitulé : « *CONCEPTION D'UNE APPLICATION MOBILE DE VENTE ET LOCATION DE MAISONS AU SEIN D'UNE AGENCE IMMOBILIERE* » Sur ce, il est parvenu à mettre en place une application susceptible de résoudre ces problèmes à travers les divers systèmes.

Quant à nous, notre recherche gravitera autour du thème intitulé : *CONCEPTION ET REALISATION D'UNE APPLICATION WEB POUR LA*

¹ ASSANI MPOYO, Notes de cours d'initiation à la recherche scientifique, G1 Eco, UMD, 2011_2013 Inédit.

² NGANDA, J. Conception et réalisation d'une application web de location des maisons, TFC, 2018 , Inédit

VENTE ET LOCATION DES MAISONS (APPARTEMENTS) DANS LA VILLE DE MWENE-DITU». Nous allons à notre tour mettre en œuvre une plate-forme efficace, rapide, pertinente et capable de résoudre ce problème conformément aux besoins des utilisateurs en donnant plus de détails sur les informations de la maison.

0.2 PROBLEMATIQUE

Notre réflexion est partie du constat d'observation faite sur la situation de recherche des maisons mises en vente et location qui reste préoccupante sur la ville.

Dans le temps jadis, cette situation posait un problème majeur d'où la résolution nécessitait une longue durée ; et jusqu'à présent, la plupart de personnes se retrouvent face aux divers obstacles.

Pour parvenir à répondre favorablement à ce souci, nous nous sommes obligés de ressortir une grande problématique en nous posant quelques questions, lesquelles constituent l'objet de notre étude :

- Est-il possible de maximiser le temps perdu dans le traitement manuel des informations relatives à la vente et la location des maisons dans la ville de Mwene-Ditu?
- Ce système sera-t-il un outil efficace et capable de répondre favorablement aux besoins des utilisateurs ?
- La ville de Mwene-Ditu attendra de cette application quel travail ?

Ces trois questions ci-dessus méritent d'avoir des réponses tout au long de notre cheminement avec ce sujet, mais rien n'exclut qu'on les propose de manière anticipative.

0.3 HYPOTHESES

La suite des interrogations énumérées dans la problématique nous conduit à dégager les hypothèses ci-après :

- Il serait vrai qu'à l'aide de cette application, les habitants de la ville de Mwene-Ditu devront gagner le temps perdu dans le traitement manuel des informations relatives à la vente et la location des maisons dans la ville;
- Ce système serait un outil efficace et capable de répondre favorablement aux besoins des utilisateurs au moment opportun;
- Quant au résultat de ladite application, la ville de Mwene-Ditu devrait attendre un système fiable, rapide et pertinent.

0.4 CHOIX ET INTERETS DU SUJET

0.4.1 Choix du sujet

Vu les services qu'offre le réseau dans nos jours, notre choix de ce sujet n'est pas un hasard, mais plutôt une vérification de la théorie acquise à la pratique dans le cadre de notre domaine de formation.

Ainsi, nous avons préféré de mener une étude visant à réaliser une application web pour la vente et la location des maisons.

0.4.2 Intérêt du sujet

Ce sujet concrétise les connaissances acquises tout au long de notre cursus universitaire aux réalités du terrain ; en approfondissant la connaissance dans la mise en place d'une plate-forme pouvant résoudre le problème lié à la recherche des appartements ; de l'autre part, il mettra à la disposition de la ville de Mwene-Ditu une plate-forme qui devra aider à ses habitants de résoudre rapidement ce problème sans pour autant palier aux divers obstacles.

Et à l'égard des futurs scientifiques ou chercheurs qui devront avoir la curiosité scientifique de diriger leurs attentions dans le même ordre d'idée que nous, cette œuvre constitue une documentation dont ces derniers pourront faire usage à la bibliothèque de la faculté dans l'élaboration de leurs travaux.

0.5 METHODOLOGIE

Parlant de la méthodologie utilisée, voici comment se présentent successivement les étapes que nous avons eu à recourir :

- **Identification d'une problématique** : Dans la ville de Mwene-Ditu, plusieurs personnes ayant besoin des appartements ne sont pas à jour avec de nouvelles informations et y parviennent en procédant par un processus long. Ceci nous oblige à mettre en évidence le besoin d'une solution numérique pour réduire le temps de vente et d'achat. Par contre, nous pouvons nous faciliter la mise en relation entre les propriétaires/et les locataires/acheteurs dans différentes villes.
- **Contribution** : Partant de nos observations faites, nous avons jugé bon d'aller plus loin en terme d'innovation par rapport à cet état de l'art en étant plus précis sur l'adresse de la maison telle que la ville, la commune, le quartier et l'avenue.

Pour parvenir à la solution, nous avons procédé de la manière suivante :

- **La planification** : Nous avons défini les objectifs de notre site et les fonctionnalités nécessaires. Cela inclut la création d'une maquette pour visualiser la structure ;
- **La conception** : Nous avons créé le design visuel du site, y compris les choix de couleurs et de mise en page ;
- **Développement** : Cette étape nous a permis de coder à l'aide de certains langages de programmation tels que le HTML, le CSS, le JavaScript etc;
- **Le test** : Ceci nous a permis de vérifier que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement sur différents navigateurs et appareils ;
- **Le lancement** : Mettre la plate-forme en ligne sur un navigateur web, pour nous assurer que tout fonctionne comme prévu après le lancement.

0.6 SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction générale et la conclusion générale, notre travail est subdivisé en quatre chapitres à savoir :

- ❖ Le premier chapitre sera **Généralités sur les réseaux informatiques** ; Dans ce chapitre, il sera question de détailler quelques concepts relatifs aux réseaux informatiques et les services web;
- ❖ Le second chapitre parlera de **Généralités sur les bases de données** ; Nous allons dans ce second chapitre donner la lumière sur les concepts liés au système d'information, le système informatique et les bases des données;
- ❖ Le troisième chapitre abordera **l'analyse et modélisation du système** ; Dans celui-ci, nous allons devoir démontrer comment se passe le processus de vente et de location des maisons dans la ville de Mwene-Ditu ;
- ❖ Enfin le quatrième chapitre sera **l'implémentation** ; C'est dans ce dernier qu'aura lieu la naissance de notre futur système d'information.

CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR LES RESEAUX INFORMATIQUES

1.0 Introduction

Dans ce présent chapitre, nous allons succinctement définir certains concepts théoriques liés aux réseaux informatiques, le modèle OSI ainsi les différentes couches utilisées par ce modèle pour permettre la communication de nœuds dans un réseau.

1.1 RESEAUX INFORMATIQUES

Un réseau informatique est défini selon Wiley Publishing Inc comme deux ou plusieurs ordinateurs reliés afin de pouvoir échanger les informations.³

Il est un ensemble d'ordinateurs ou des périphériques interconnectés en vue de permettre la circulation des différents éléments ou d'échanger les informations conformément aux règles définis situés dans un domaine graphique.⁴

En d'autre terme, c'est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger les informations.

Figure 1.1 : Architecture d'un réseau informatique

³ Wiley, Publishing, I. Les Réseaux pour les nuls, Ed Doug Low, Paris, 1978, p 10.

⁴ ATELIN P. Réseaux informatiques, Ed ENI, Paris, 2009, p 11

1.1.1 Types des réseaux informatiques

Selon leur étendu de transfert des ressources ou partages des informations, nous avons cinq (5) types des réseaux informatiques ⁵:

- PAN
- LAN
- SAN
- MAN
- WAN.

Dans ce présent travail, nous allons uniquement nous atteler sur le cinquième type, **le WAN** qui est un espace virtuel, sur lequel fonctionnera notre plateforme.

Le WAN est un réseau (étendu) informatique de télécommunication couvrant une grande zone géographique à l'échelle d'un pays, dont le meilleur exemple est l'**Internet**. Il transporte les données numériques sur des distances d'un ou plusieurs continents.⁶

1.1.2 Le modèle OSI

Le modèle OSI qui signifie en anglais Open System Interconnexion comme son nom l'indique, est une norme de communication de tous les systèmes informatiques en réseau.

C'est un modèle de communication entre ordinateurs normalisé par l'ISO (Organisation International de Normalisation) qui décrit les fonctionnalités nécessaires à la communication et l'organisation de ces fonctions.

La normalisation de la communication à travers un réseau, y compris les réseaux externes (tel est le cas du **Cloud**), facilite la communication.

Ce modèle utilise Sept (7) couches ci-après :

- **La couche physique** : La couche physique fait référence au support de communication physique et aux technologies permettant de transmettre les données sur ce support. Cette couche s'occupe de la transmission des bits de façon canal de communication. Elle garantit parfaitement la transmission des données ;

⁵ DEVAMBLANC, O. Installer un petit réseau PC, Ed Dunod, Paris, 2003, p 32 de

⁶ SALVATORI O, NOZICK J. Les Réseaux, Ed Eyrolles, Paris 1995, p 36

- **La couche liaison de données** : Celle-ci fait référence aux technologies utilisées pour connecter deux machines sur un réseau où la couche physique existe déjà. Elle fractionne les données d'entrée de l'émetteur en trames, transmet ces trames en séquence les trames d'acquittement renvoyés par le récepteur. Pour ce faire, celle-ci a comme tâche principale, prendre un moyen de transmission BRUT et le transformer en une liaison qui paraît être transmise au niveau de la couche réseau⁷;
- **La couche réseau** : Cette couche permet de gérer les sous-réseaux, le routage des paquets sur ces sous-réseaux et l'interconnexion des différents sous-réseaux entre eux. L'unité d'information de la couche réseau est le paquet. Elle gère également le contrôle du flux ;
- **La couche transport** : C'est une couche ayant comme objectif, s'assurer que les paquets de données arrivent dans le bon, en ordre, sans pertes ni erreurs. Le contrôle du flux, autant que le contrôle des erreurs, est souvent au cœur de la couche transport. Au niveau de cette couche, les protocoles couramment utilisés associent le protocole TCP (Transmission Control Protocol). Le protocole TCP est couramment utilisé lorsque toutes les données doivent être intactes (par exemple le partage de fichier). Elle est appelée couche responsable du bon acheminement des messages complets au destinataire. Son rôle principal est de prendre les messages de la couche session, de les découper s'il le faut en unités plus petites et de les passer à la couche réseau tout en s'assurant que les morceaux arrivent correctement de l'autre côté ;
- **La couche session** : C'est celle-ci qui organise et synchronise les échanges entre les tâches distantes. Elle réalise le lien entre les adresses logiques et les adresses physiques des tâches réparties. Dans celle-ci, le service d'organisation s'appelle la gestion de jeton. Elle est responsable de la coordination de réseau entre deux applications distinctes au cours d'une session;
- **La couche présentation** : Celle-ci s'intéresse à la syntaxe et sémantique de données transmises : cela veut dire elle traite l'information de manière à la rendre compatible entre tâches communicantes. Autrement, elle concerne principalement la syntaxe de données elles-mêmes que les applications peuvent

⁷ BINTU A. Notes de cours d'Architecture de Système téléinformatiques, L1 Informatique, UMD, 2022_2023, Inédit

envoyer et utiliser. Cette couche peut convertir les données, les transformer, les crypter et les compresser ;

- **La couche application** : Cette dernière est le point de contact entre l'utilisateur et le réseau. C'est elle qui va apporter à l'utilisateur les services de base offerts par le réseau, comme par exemple le transfert de fichier, la messagerie etc...

La figure ci-dessous nous montre comment fonctionnent ces différentes couches dans le modèle OSI.

Figure 1.1.2: Les couches du modèle OSI

1.1.3 Protocole

Un protocole informatique est un ensemble de règles qui régissent les échanges de données ou le comportement collectif des ordinateurs ayant pour but de réaliser une ou plusieurs tâches concourant à un fonctionnement harmonieux d'une entité générale.

Il est encore défini comme l'ensemble des règles qui permettent de définir le mode de communication entre deux entités, logiciels ou matériels

en réseau. Bref, il est un langage de communication dans un réseau informatique.⁸

Figure 1.1.3 : Le protocole informatique

1.1.3.1 Protocole TCP/IP

Un protocole TCP/IP est un protocole de liaison de données utilisé sur internet pour permettre aux ordinateurs et aux autres appareils d'envoyer et de recevoir les données.

L'acronyme TCP/IP signifie Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Il permet aux appareils connectés à internet de communiquer entre eux via les réseaux.

Ce protocole détermine la façon dont les ordinateurs transfèrent les données d'un appareil à un autre. Ces données doivent rester fiables afin que le destinataire reçoive les mêmes informations que celles qu'à envoyées l'expéditeur.

Pour s'assurer que chaque communication arrive intacte jusqu'à son destinataire, le modèle TCP/IP décompose les données en paquets et les réassemble pour former un message complet à l'autre extrémité. Le fait d'envoyer les données sous forme des paquets permet une plus grande fiabilité que si toutes les données étaient envoyées en même temps.

1.1.3.2 Protocole http

Http qui signifie Hyper Text Transport Protocol est le protocole qui permet le transfert de documents Hypertext.

Il est un protocole de la couche application dans le modèle OSI, fonctionnant selon le principe de l'environnement client-serveur (requête, réponse) le client émet une requête vers le serveur grâce à son adresse IP et le port, qui désigne un service particulier du serveur, le serveur quant à lui,

⁸ TSHIKUTU, A. Notes de cours de réseaux 2, L2 Informatique, UMD, 2024

reçoit la demande et répond à l'aide de l'adresse de machine cliente et son port.

Toute fois que le client ait lancé une requête http à un serveur pour la toute première fois, il ouvre la connexion TCP avec le serveur. C'est alors qu'il envoie sa requête à travers cette connexion et le serveur envoie en retour sa réponse par cette même connexion.

Il est le protocole d'application utilisé pour véhiculer les textes au format HTML.⁹

1.1.4 Internet

On appelle internet, un réseau étendu interconnectant plusieurs LAN et MAN à travers de grandes distances géographiques.¹⁰

Il est l'ensemble de réseaux mondiaux interconnectés qui permet à des ordinateurs et à des serveurs de communiquer efficacement au moyen d'un protocole de communication.

En outre, il constitue un système mondial d'échange de documents électroniques (textes, images, sons etc.).

Figure 1.1.4: Architecture Internet

1.1.5 World Wide Web

Le World Wide Web communément appelé www ou encore le web pour faire plus court, est un système de pages web publiques

⁹ KANGOLONGO MULUMBA G. Notes de cours de Télématique. G3 Informatique, UMD, 2021_2022, Inédit

¹⁰ TSHIKUTU, A. Notes de cours de réseau informatique, L1, UMD, 2020_2021, Inédit.

interconnectées à travers l'internet. Il est un système hypertexte public fonctionnant sur internet. Le signe www a été largement utilisé pour abrégé World Wide Web avant l'abréviation Web.

Il est un système hypertexte public fonctionnant sur internet qui permet de consulter avec un navigateur, des pages accessibles sur des sites.¹¹

1.1.6 Technologie utilisée

Dans un réseau informatique, le protocole est le seul mécanisme à utiliser pour échanger les informations.

Il est le langage commun utilisé par les nœuds sur internet pour le partage des diverses informations.

1.1.7 Forum de discussion

Un forum est un groupe de discussion sur internet permettant généralement aux utilisateurs d'échanger des idées et de discuter.

Les utilisateurs peuvent choisir des noms d'utilisateurs, télécharger d'autres médias et répondre aux autres utilisateurs dans des fils de discussion.

En informatique, un forum désigne un espace de discussion publique (ouvert au moins pour plusieurs participants). Les discussions y sont archivées ce qui permet une communication asynchrone (ce cela qui différencie les forums des messageries instantanée).

1.2 LE SERVICE WEB

1.2.1 Définition

Un service web est une méthode de communication entre deux appareils électroniques sur un réseau.

Il est un protocole d'interface informatique de données entre applications et systèmes hétérogènes dans des environnements distribués.

C'est toute application qui permet d'échanger des données avec d'autres applications web. Même si ces dernières ont été conçues dans des langages de programmations différents.

¹¹ KUTA, J. Conception et réalisation d'une application web pour la gestion des ventes des produits cosmétiques, Travail de Fin de Cycle présenté en vue de l'obtention du grade de gradué en informatique, ISIPA, 2013.

Le service web le plus connu est le **Word Wide Web**, mais il en existe d'autres : la messagerie électronique (e-mail), les forums de discussion, le transfert de fichiers FTP etc...

1.2.2 Historique

C'était en 1989 que TIM Berner-LEE avait créé en HypertText Markup Language « html » le web respire en utilisant des liens HypertText sur les pages.

C'est un langage de balisation constituant certains codes en options commençant par <> et se terminant par </>, la plupart d'instructions fonctionnent en paire, certaines fonctionnent seule comme ce qui suit :
 permettant d'aller à la ligne et d'autres options utilisent les attributs montrant le début et la fin du lien.

En raison de la généralité de leurs interactions, les services Web ne sont pas accessibles directement par les navigateurs. La fourniture de services Web en complément des serveurs Web est basée sur la possibilité d'utiliser une requête HTTP pour provoquer l'exécution d'un programme.¹²

1.2.3 Page Web

Une page web est un document simple ne contenant que du texte et du langage de programmation HTML. Elle peut aussi contenir d'autres fichiers comme des images, des vidéos, des PDF. C'est une unité élémentaire du World Wide Web et pour un site internet.

Elle est l'unité de consultation du World Wide Web. Les pages web sont conçues pour être consultées avec un navigateur web.

1.2.4 Site Web

On appelle site web ou simplement site, l'ensemble des pages web et des ressources reliées par des hyperliens, défini et accessible par une adresse web.¹³

Il sert à partager des informations avec le monde entier. Il peut être utilisé pour promouvoir des produits et services, fournir des informations sur une entreprise ou une organisation.

Les sites web peuvent également être utilisés pour vendre les produits et services, collecter les données etc...

¹² BUANGA MAPETU, J.P, Notes de cours de Systèmes d'objets répartis, L1 INFO, UMD, 2022_2023, Inédit

¹³ STOCKINGER, P. Procédures de description, d'évaluation comparative et de conception, Ed, Lambach, Paris 2003, p. 23.

Il constitue un ensemble de fichiers HTML, liés par des liens hypertextes, stockés sur un serveur Web, c'est-à-dire un ordinateur connecté en permanence à internet, hébergeant les pages web.¹⁴

C'est ainsi qu'on peut également définir un moteur de recherche comme un programme informatique conçu pour effectuer des recherches dans des bases des données. Du point de vue client, un moteur de recherche est considéré comme un site web, du fait qu'il lui permet de trouver des adresses d'autres sites.

1.2.4.1 Site Web Statique

Un site web statique est un site dont le contenu ne varie pas en fonction des caractéristiques de la demande. C'est-à-dire que les internautes qui demandent la page au même moment reçoivent le même contenu.

Dans un site statique, pour chaque page du site que l'on veut créer, on crée un document HTML correspondant selon les données stockées dans le serveur.

Une fois le serveur reste statique pour la création de la page internet, on dit alors qu'une page web est statique.

Un site web statique est un site réalisé uniquement à l'aide du langage de programmation HTML et du CSS. Son contenu ne peut jamais être mis à jour automatiquement. Dans celui-ci, il faut que le concepteur du site en question (celui que nous appelons le webmaster) modifie lui-même le code source pour y ajouter des nouvelles informations.

Figure 1.2.4.1: Site web Statique

¹⁴ KAWAJ, KABAZ, G. Conception et mise en place d'une application web de vente en ligne, Travail de Fin de Cycle présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de gradué en informatique, UL, 2018

1.2.4.2 Site Web Dynamique

Un site web Dynamique est un site dont ses pages sont générées dynamiquement à la demande des utilisateurs.

Contrairement au site statique, celui-ci est un site internet qui affiche différents types de contenu chaque fois qu'un utilisateur le consulte vu que chaque mise à jour sur le site est automatique.

Cet affichage change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que :

- Les données démographiques de l'utilisateur ;
- L'heure de la journée ;
- Le lieu ;
- Les paramètres linguistiques ;
- Etc.

Figure 1.2.4.2: Site web Dynamique

I.3. Conclusion Partielle

Dans ce premier chapitre dénommé *généralités sur les réseaux informatiques*, nous avons évoqué Cinq types de réseaux informatiques, le modèle OSI, ses couches utilisées et son mode de fonctionnement.

CHAPITRE 2 : GENERALITES SUR LES BASES DES DONNEES

2.1 SYSTEME D'INFORMATION

2.1.1 Définition

Un système d'information est défini par Joël de Rosnay comme un ensemble d'éléments en interaction poursuivant un but commun.¹⁵

Pour le professeur MVIBUDULU KULUYIT, il est un ensemble d'éléments en interaction dynamique permanente organisé en fonction d'un but à atteindre¹⁶.

Il est l'ensemble d'éléments associés pour atteindre un but déterminé d'un fonctionnement spécifié¹⁷.

Il constitue l'ensemble organisé de ressources qui permet de collecter, stocker, traiter et distribuer de l'information, en général grâce à un réseau d'ordinateurs.

Il est également l'ensemble des moyens humains, matériels et financiers mis en interaction pour atteindre un but poursuivi.

Nous devons retenir qu'un système d'information regroupe un ensemble de ressources et de dispositifs permettant de collecter, stocker, traiter et diffuser les informations nécessaires au fonctionnement d'une organisation.

2.1.2 Types de systèmes d'information

Partant de leurs définitions, nous avons plusieurs types des systèmes d'informations :

- ✚ Les systèmes naturels : Ils sont dits systèmes naturels, ceux qui régissent par la nature, c'est-à-dire créés par Dieu. Nous pouvons donner l'exemple d'un système solaire, etc ;
- ✚ Les systèmes artificiels : Contrairement aux premiers. Ces derniers sont créés par l'homme;
- ✚ Les systèmes ouverts : Un système ouvert est un système qui interagit ou communique avec son environnement. C'est le cas d'une entreprise ayant ces acteurs internes devant communiquer avec le monde extérieur ;

¹⁵ ROSNAY, J. Ingénierie du système d'information, Ed, Dunod, Paris, 2000, p.50

²⁹ DULU KALUYIT. Notes de cours de conception de système d'information, L1 INFO, ISS/KIN, 2009_2010.

¹⁷ ASCISME, Modélisation dans la conception des systèmes, Ed, Dunod, Paris, 2003, p.45

- ✚ Les systèmes fermés : Ceux-ci fonctionnent sans interaction du monde extérieur.¹⁸

2.1.3 Rôles d'un système d'information

Le système d'information a un rôle central dans le fonctionnement de l'entreprise.

En pratique il a comme rôles :

- Améliorer l'efficacité du fonctionnement interne de l'entreprise ;
- Diffuser les résultats des informations traitées ;
- Analyser les informations internes et externes ;
- Traiter les informations ;
- Etc.

2.1.4 Qualités d'un bon système d'information

Un bon système d'information (ayant une information de qualité) doit être :

- ❖ Fiable : Un système d'information doit fournir une information fiable, n'ayant aucune erreur. Il ne doit pas contenir beaucoup d'erreurs dans son fonctionnement ;
- ❖ Sécurisé : Un bon système d'information doit toujours tenir compte de l'authentification pour des raisons de sécurité, afin d'éviter les accès non autorisés par certains utilisateurs ;
- ❖ Rapide : Un bon système d'information doit mettre à la disposition des utilisateurs les informations à un délai très court ;
- ❖ Pertinent : Un bon système d'information doit être capable de prendre en compte toutes les informations qui lui proviennent.

2.1.5 Caractéristiques d'un bon système d'information

Partant de son but, on attend de tout système une interaction avec son environnement. Pour ce faire ce dernier interagit avec le monde qui l'entoure qui, d'une part reçoit les entrées et de l'autre part produit les sorties ; ce que nous appelons système ouvert.

En effet, un bon système d'information doit toujours être actif, et tout système actif est dit ouvert, ceci implique que les systèmes fermés sont très rares et ils n'existent presque pas.¹⁹

¹⁸ MUKARUKUNDO, V. La contribution du système d'information au management d'une institution bancaire, Travail de fin de cycle présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de gradué en informatique, ULK, 2009

2.1.6 Représentation graphique d'un système

Comme le système fait référence à un assemblage d'éléments fonctionnant d'une manière unitaire et en interaction permanente pour atteindre un but poursuivi. Concernant sa structuration, le système d'entreprise se présente de la manière suivante :

Figure 2.1.6 : Le fonctionnement d'un Système

- a) *Système de Pilotage (S.P)* : Ce système est souvent appelé système décisionnel ou responsable. Il a pour rôle, conduire l'organisation tout en transmettant les ordres au sous-système (Système Opérant). Il décide les actions à conduire sur ce sous-système en fonction des objectifs et des politiques de l'entreprise²⁰ ;
- b) *Système Opérant (S.O)* : Le système Opérant est l'organe d'exécution des ordres provenant du système de pilotage ;
- c) *Système d'information (S.I)* : C'est un ensemble des moyens (humains et matériels) et des méthodes se rapportant au traitement de l'information d'une organisation. Dans une organisation, celui-ci est le trait d'union du système de pilotage et le système Opérant.

¹⁹ ROSNAY, J. Opcit

²⁰ MWENZE, CN, Élément d'informatique générale, Ed. FCOK, KIN 1997, p.54

2.2 SYSTEME INFORMATIQUE

2.2.1 Définition

Un système informatique est un ensemble de moyens informatiques et de télécommunications, matériels et logiciels, ayant pour finalité de collecter, traiter, stocker, acheminer et présenter des données²¹.

2.2.2 Découpage d'un système informatique

- Il n'existe aucun système informatique qui ne soit pas dispositif dans lequel les données (résultats de mesures effectuées sur les faits du monde réel, ou événements) sont : *entrées* (elles peuvent être saisies soit elles peuvent provenir d'autres programmes), *Traitées* (addition, calcul de radio etc.) afin de procurer de nouvelles données et les résultats ;
- Il fait de sorte que les résultats soient édités etc.

Figure 2.2.2 : Le Système informatique

Généralement la maîtrise de système global est interdite par la complexité des traitements. C'est ainsi qu'il doit être découpé en applications, exécutée chacune par un programme.

En vue de définir ce découpage, on établit le tableau croissant des données d'entrée et résultats et enfin ce tableau est classé de manière à lui donner une structure bloc-diagonale (plusieurs échanges à l'intérieur d'un même bloc, peu d'échanges entre les divers blocs). A chaque bloc correspond une application.

²¹ LONCHAMP, J. Introduction aux systèmes informatiques, Ed, Dunod, Malakoff, 2017, p.1

Nous avons dans cette approche, le logiciel d'application, le logiciel système et progiciel.

Concernant le logiciel, on cherche à distinguer les logiciels systèmes qui fournissent des ressources utilisées par certaines applications (c'est le cas de système d'exploitation, pilotes, BIOS, système d'exploitation du réseau, les protocoles permettant la communication, ceux de messagerie etc.)

Pour l'application, à l'origine ce mot a été retenu pour désigner une utilisation spécifique de l'ordinateur pour automatiser l'une des grandes fonctions de l'entreprise dans plusieurs gestions telles que la gestion de stocks, de paie soit de facturation par exemple.

2.3 BASE DE DONNEES

2.3.1 Définition

Une Base de données appelée en anglais Data Base est un ensemble de données structurées, enregistrées sur un support accessible par l'ordinateur afin de pouvoir satisfaire plusieurs personnes au moment opportun.²²

Une grande quantité de données, centralisées ou non servant pour les besoins d'une ou plusieurs applications, interrogeable et modifiable par un groupe d'utilisateur travaillant en parallèle²³.

Elle est un ensemble d'informations qui est organisé de manière à être facilement accessible, géré et mis à jour. L'information contenue dans ces fichiers peut être divisée en enregistrements.

2.3.2 Critère d'une base de données

Une base de données sûre et rassurante doit répondre aux critères ci-dessous :

- L'exhaustivité : La capacité d'une base de données de disposer toute sorte d'information relative au sujet donné ;
- La non redondance de données : Ce critère implique l'unicité de données dans la base, ceci veut dire que la répétition des mêmes données dans la base est dommageable ;
- La structure : Elle définit le mode de stockage des enregistrements ou données manière dont les données sont

²² HAINAUT, J. Base de données, Ed Dunod, Malakoff, 2009, p 49.

²³ GARDIRIN, G. Base de données objet relationnelle, Ed Eyrolles, Paris, 1999, P3

ordonnées entre elles, sont par hiérarchie, soit par réseau ou soit par relation.²⁴

2.3.3 Types de bases de données

Il existe des nombreux types de modèles de base de données. En voici les plus courants :

- a. Modèle relationnel : trie les données dans des tables ; ce que nous appelons en outre les relations, dont chacune se compose de ligne et de colonne ;
- b. Modèle hiérarchique : Celui-ci organise les données dans une structure arborescente, où chaque enregistrement dispose d'un seul parent ;
- c. Modèle Réseau : Le modèle réseau est une extension du modèle hiérarchique qui autorise des relations plusieurs à plusieurs ;
- d. Modèle de base de données orientée objet : Ce modèle définit une base de données comme une collection d'objets associés à des caractéristiques et des méthodes etc.

2.3.4 Fonctionnement

Une base de données est stockée sous la forme d'un fichier ou d'un ensemble de fichiers sur un disque ou tout autre support de stockage.

Du point de vue fonctionnement des bases de données, nous avons deux sortes de bases de données : Les bases de données centralisées et les bases des données distribuées.

2.3.4.1 Base de données centralisée

Une base de données centralisée est essentiellement un type de base de données qui est stockée, localisée et maintenue sur un seul endroit.

Ce type de base de données est modifié et géré à partir de cet emplacement lui-même. Cet emplacement est tout système de base de données ou système informatique centralisé. L'emplacement centralisé est accessible via une connexion Internet (LAN, MAN etc.)

Ce type de base de données est principalement utilisé par des institutions ou des organisations.

²⁴ MUBAKILAYI, Y. Notes de cours de Système d'information et base de données, G3 INFO, UMD, 2021-2022, Inédit

Figure 2.3.4.1: Base de données centralisée

Cette base de données présente quelques avantages et inconvénients :

- *Avantages :*
 - Toutes les données étant stockées dans un même endroit, il est plus facile d'accéder aux données et de les coordonner ;
 - Elle a une redondance de données très minimale, car toutes les données sont stockées en un seul endroit ;
 - Elle coûte moins cher par rapport aux autres bases de données distribuées.
- *Inconvénients :*
 - En cas d'une défaillance du système dans le système centralisé, toutes les données sont détruites ;
 - Plus de trafic de données dans le système centralisé.

2.3.4.2 Base de données Distribuée

Une base de données distribuée est un type de base de données qui se compose de plusieurs bases de données connectées les unes aux autres et réparties sur différents emplacements physiques.

Elles peuvent être stockées sur plusieurs ordinateurs situés dans le même emplacement ou peut être dispersés sur un réseau d'ordinateurs interconnectés.

Ces bases de données restent à jour grâce à la duplication et à la réplication de données.

La communication entre les bases de données à différents emplacements physiques se fait via un réseau informatique.

Dans ce type de base de données, la gestion est traitée par un réseau d'ordinateurs interconnectés qui stockent des données de manière distribuée.

Figure 2.3.4.2: Base de données Distribuée

- *Avantages :*
 - Cette base de données peut être facilement étendue, car les données sont déjà réparties sur plusieurs emplacements physiques ;
 - Elle est facilement accessible depuis différents réseaux.
- *Inconvénients :*
 - C'est une base de données très coûteuse et difficile à maintenir en raison de sa complexité;
 - Il est difficile de fournir une vue uniforme aux utilisateurs dans cette base de donnée du fait qu'elle est répartie sur plusieurs emplacements physiques.

2.3.5 Caractéristiques d'une base de données

Une base de données constitue un ensemble d'informations qui est organisé et mis à jour facilement par ses utilisateurs. Les données sont organisées en lignes, colonnes, tableaux et indexés pour rendre facile la recherche.²⁵

²⁵ MUTAMBA, L. Notes de cours du système de gestion de base de données, G1INFO, UMD, 2019_2020, Inédit

Aujourd'hui, nous avons les bases de données numériques grâce à l'évolution de la nouvelle technologie dans le domaine d'informatique et également de l'électronique.

Elle est caractérisée par :

- *La centralisation* : Qui consiste à concentrer l'information en un seul endroit logique ; tout en éliminant la redondance ;
- *L'indépendance* : Celle-ci entre les données et le traitement consiste à appliquer une notion fondamentale en informatique (la séparation entre les conteneurs et le traitement des données);
- *La liaison* : Consiste à définir les liens logiques existants entre les données. Ainsi, elle permet de créer des structures complexes indépendantes des données ;
- *L'intégrité* : L'intégrité des données permet d'assurer la fiabilité et la cohérence de toutes les données. Elle est le premier rôle du système de gestion de base de données ;
- *La sécurité* : La sécurité de données repose sur l'assurance de l'intégrité du système quel que soit certaines pannes physiques éventuelles. Cette sécurité des données devient la seconde tâche du système de gestion de base de données après l'intégrité qui vient en première position ;*La confidentialité* : C'est la protection du contenu des données sensibles. Il existe quelques données qui ne soient pas disponibles à tous les utilisateurs du système de gestion de base de données.

En principe, les caractéristiques d'une base de données entraînent la permission d'accès aux données via quelques langages de programmation standard, les produits des requêtes complexes grâce aux commandes.

2.4 SYSTEME DE GESTION DE BASE DE DONNEES (SGBD)

2.4.1 Définition

Un système de gestion de base de données (SGBD) est un logiciel permettant à un ordinateur de créer, stocker, récupérer et supprimer les bases de données.

Un SGBD gère tous les aspects primaires d'une base de données, y compris la gestion de la manipulation des données, comme l'authentification des utilisateurs, ainsi que l'insertion des données.

Il définit ce qu'on appelle schéma de données ou la structure dans laquelle les données sont stockées.

2.4.2 Objectifs des Systèmes de Gestion de Base de Données

Les systèmes de gestion de base de données ont été créés pour répondre à un certain nombre de besoins et résoudre également certains problèmes.

Pour ce faire, voici les objectifs des Systèmes de Gestion de Base de Données :

- a. Indépendance physique : L'indépendance physique concerne la manière dont les données sont définies. Elle doit être indépendante de structures de stockages utilisées ;
- b. Indépendance logique : Un même ensemble contenant les données peut se présenter différemment aux utilisateurs ;
- c. Manipulations des données par des non informaticiens : On peut accéder aux données sans savoir programmer ce qui signifie des langages quasi naturels ;
- d. Efficacité des accès aux données : Ces langages permettent d'obtenir des réponses aux interrogations en un temps raisonnable ;
- e. Administration centralisée des données : Les données sont administrées de façon centralisée ;
- f. Non redondance des données : Ceci entraîne l'unicité des données dans la base;
- g. Cohérence des données : Les données sont soumises aux contraintes d'intégrité pouvant définir l'état cohérent de la base. Celles-ci doivent être exprimées simplement et vérifiées automatiquement à chaque insertion, modification ou suppression des données ;
- h. Partage des données : On permet à plusieurs utilisateurs d'accéder aux mêmes données au même moment. Si ce problème est simple à résoudre quand il s'agit uniquement d'interrogations et quand on est dans un contexte mono-utilisateur, ce qui n'est plus le cas quand il s'agit de modifications dans un contexte multi-utilisateurs. Il s'agit alors de la permission de deux ou plusieurs utilisateurs de modifier la même donnée en même temps ;
- i. Sécurité des données : Toujours protéger les données contre les accès non autorisés. Ainsi, il est nécessaire d'associer à chaque utilisateur des droits d'accès aux données ;
- j. Résistance aux pannes : Après une panne intervenant en pleine modification deux solutions sont possibles : soit récupérer les données en état où elles étaient avant la

modification, soit terminer l'opération interrompue le processus.

2.4.3 Quelques Systèmes de gestion de base de données

Nous avons plusieurs systèmes de gestion de base de données, mais nous allons présenter ici les plus populaires et les plus courants :

- Microsoft Access ;
- Microsoft SQL Server ;
- MySQL ;
- Progrès SQL ;
- Oracle ;
- Microsoft FoxPro ;
- Informix ;
- Borland Paradox ;
- Etc.

CHAPITRE 3 : ANALYSE ET MODELISATION DU SYSTEME

3.1 ANALYSE

Compte tenu des obstacles que rencontrent plusieurs personnes quant aux besoins des appartements en vente et location. Nous nous sommes préoccupés de mettre en évidence le besoin d'une solution numérique pour mettre fin ceci.

Cette analyse nous a conduit à la découverte de certaines applications web déjà mises en place par quelques chercheurs qui avaient déjà dirigé leurs attentions dans le même optique que nous pour répondre favorablement aux besoins des utilisateurs en réduisant le temps de recherche ; mais par ailleurs, ils ne sont pas parvenus à donner plus de détails sur les informations complètes des maisons.

Ainsi, nous avons jugé bon d'aller plus loin en termes d'innovation face à ce résultat en étant plus précis sur l'adresse de la maison tel que la ville, la commune, le quartier et l'avenue.

3.2 MODELISATION DU SYSTEME

La modélisation de données est un processus de représentation graphique de flux de données.²⁶

En réalité, la modélisation de données consiste à décrire la structure des données dans une certaine association ou organisation afin de fixer les normes tout en codant quelques modèles possibles au sein de celle-ci.

3.2.1 Etude d'un cas pratique

Pour notre problème lié à la gestion de vente et location des appartements dans la ville de Mwene-Ditu demeurant encore non automatisée comme nous l'avions déjà annoncé précédemment, nous allons démontrer de manière informatisée cette gestion en tenant surtout compte un cas d'utilisation pratique.

3.2.1.1 Problème

Il est question pour nous de concevoir une plate-forme de vente et location des maisons qui sera manipulable par les utilisateurs (habitants de la ville de Mwene-Ditu) via un navigateur web quelconque.

Pour ce faire, il nous est nécessaire d'élaborer un cahier de charge pour plus de détails sur les tâches et besoins des utilisateurs, afin de

²⁶ BATUBENGA, J. Notes de cours de conception de projet, L1 INFO, UMD, 2019_2020, Inédit

réaliser un système d'information sûr et capable de répondre à toute préoccupation de ceux-ci.

3.2.1.2 Cahier de charge

En informatique, le cahier de charge reste le seul document incontournable dans toute démarche d'un analyste programmeur. Car il permet au maître d'œuvre de faire savoir au concepteur ce qu'il attend du projet.²⁷

Pour notre application web de vente et location des maisons dans la ville en ligne, voilà une liste des tâches et besoins des utilisateurs que nous présentons :

- ✚ Publier les maisons en vente et en location en ligne selon leurs communes et avenues ;
- ✚ Rechercher les maisons ayant été publiées sur notre environnement de travail ;
- ✚ Disponibilité de ces appartements aux utilisateurs en cas de besoins ;
- ✚ Etre en contact direct à tout moment avec les propriétaires une fois retrouvé celles-ci.

3.2.2 Analyse

3.2.2.1 Présentation de l'UML

3.2.2.1.1 Définition

L'UML (Unified Modeling Language) qui se traduit en français par Langage de Modélisation Unifié, est un langage de modélisation graphique conçu comme une méthode normalisée de visualisation dans les domaines du développement logiciel et en conception orientée objet. Il permet de modéliser un problème de façon standard.²⁸

3.2.2.1.2 Importance d'UML

Actuellement, les outils de modélisations rendent naissance certains logiciels qui sont devenus de plus en plus nombreux. L'usage et les fonctionnalités d'UML se diffèrent d'un périmètre à l'autre, selon les besoins des clients et des fournisseurs d'applications.

Parlant du développement d'un projet informatique pour le SI, le recours à la modélisation UML procure de nombreux avantages agissant sur :

²⁷ DIKANKANYE KABEYA, S. Notes de cours d'informatique générale, G1 INFO, UMD, 2019_2020, Inédites

²⁸ GUERROUDJI, MEDDAH, F. Notes de cours de modélisation orientée objet avec UML, USTMBO, 2018_2019

- La modularité ;
- L'abstraction ;
- La structuration cohérente des données ;
- Etc.

Il permet également dans un premier temps de bien définir les besoins des clients et aussi de vulgariser les aspects liés à la conception et à l'architecture propre au logiciel.

3.2.2.1.3 Diagramme UML

Un diagramme UML est un moyen de visualisation des systèmes et des logiciels grâce à des langages de modélisation unifié. Lors de développement de logiciels, les analystes concepteurs créent les diagrammes pour comprendre la conception, l'architecture du code ainsi que la mise en œuvre proposée de système logiciels complexes.

En outre, on appelle diagramme, une représentation graphique qui s'intéresse à un aspect précis du modèle.

L'UML étant un langage de modélisation le plus utilisé, sa version actuelle UML 2.5 propose 14 types des diagrammes que nous énumérons en les distinguant selon leurs niveaux (statique et dynamique) :

A. Diagrammes statiques

1. Diagramme de classes ;
2. Diagramme d'objets ;
3. Diagramme de composants ;
4. Diagramme de déploiement ;
5. Diagramme de packages ;
6. Diagramme de structures composites.
7. Diagramme de profil.

B. Diagramme dynamiques

1. Diagramme de cas d'utilisation ;
2. Diagramme de séquence ;
3. Diagramme de collaboration ;
4. Diagramme d'états-transitions ;
5. Diagramme d'activités ;
6. Diagramme de timing ;
7. Diagramme de communication.

De tous ces 14 diagrammes l'utilisation est à l'aise de l'appréciation de chacun.

Ainsi, nous avons dans notre travail criblé quatre (4) types de ces diagrammes suivants :

- Le Diagramme de cas d'utilisation ;
- Le Diagramme d'activité ;
- Le Diagramme de séquence ;
- Le Diagramme de classes.

3.2.2.1.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

1. Définition

Le diagramme Use-Case, appelé diagramme de cas d'utilisation en français, est la première étape du langage de modélisation unifié, permettant de recueillir, d'analyser, d'organiser les besoins des utilisateurs et de présenter les fonctionnalités du système.

Dans une analyse du système, un diagramme de cas d'utilisation permet surtout de décrire les acteurs, les cas d'utilisation, le système et les descriptions textuelles.

2. Les concepts du diagramme de cas d'utilisation

a. Acteur : Un acteur est un élément extérieur au système qui interagit avec le système. Typiquement c'est le rôle joué par un humain ou un système connexe par rapport au système. Un acteur n'est pas forcément un être humain, mais parfois un dispositif matériel, etc. Il est souvent représenté par un bonhomme avec son nom en dessous pour un être humain et par un rectangle contenant un mot-clé « actor » pour un acteur non humain.

Figure 3.1: Un acteur humain

Figure 3.2 : Un acteur non humain

b. Cas d'utilisation : Un cas d'utilisation est un ensemble d'actions réalisées par le système en réponse à une action d'un acteur.²⁹ Il peut être défini également comme une fonctionnalité du système vue par un acteur, une suite d'interactions entre un utilisateur et le système qui produit un

²⁹ BATUBENGA MUAMBA NZAMBI J. Notes de cours de conception des systèmes d'information, L1 INFO, UMD,

résultat observable et intéressant par un acteur particulier. Un cas d'utilisation est représenté par un ovale. Et le nom du cas est inclus très souvent à l'intérieur de cette courbe ovale.

Figure 3.3 : Nom du cas ou besoin

c. Système : Un système peut être un site internet, un composant d'un logiciel, un processus, une application etc. Il est représenté par un rectangle et son nom est indiqué au-dessus.

Figure 3.4 : Système

d. Relation : Dans le diagramme de cas d'utilisation, nous avons deux types de relations, la relation entre un acteur et un cas d'utilisation et la relation entre les cas d'utilisations eux-mêmes.

♥ **Relation entre acteur et cas d'utilisation**

Une relation d'association (participe à) est le lien entre un acteur et un cas d'utilisation qu'il peut exécuter. Un cas d'utilisation doit être lié au moins à un acteur.

♥ **Relation entre cas d'utilisations** : celle-ci permet la structuration des cas d'utilisation. Il existe 3 types de relations entre les cas d'utilisation : La relation d'inclusion (include), la relation d'extension (extends) et la relation généralisation.

3.2.2.1.3.2 Diagramme d'activité

1. Définition

Dans l'UML, le diagramme d'activité met l'accent sur les activités, leurs relations et leurs impacts sur les objets. Il est une variante du diagramme d'état-transitions (état et transitions). Les deux types de diagrammes permettent d'avoir deux vues différentes sur des automates donnés.

Il représente l'état d'exécution d'un mécanisme, sous forme du déroulement d'étapes regroupées séquentiellement dans les branches parallèles de flots de contrôle.³⁰

Ce diagramme facilite la définition du comportement des opérations pendant les phases d'analyse et de conception et illustre le flux d'évènements décrit dans un cas d'utilisation donné.

2. Les concepts du diagramme d'activités

- a. Activités** : Dans la modélisation UML, une activité est un élément qui décrit le niveau de comportement plus haut dans un diagramme d'activité. Les activités contiennent les différents nœuds d'activité et bords d'activité qui représentent la séquence de tâches dans un flux de travaux débouchant sur un comportement.
- b. Action** : Une action quant à elle, représente une unité de fonctionnalité distincte dans une activité. Les actions sont des étapes par lesquelles se construisent les comportements. Nous pouvons avoir plusieurs actions telles que : *accepter événement* (qui est une variante d'action acceptevent pour le cas des appels synchrone), *Répondre* (qui permet de transmettre le message en réponse à la réception), *Créer* (create qui permet d'instancier un objet) Etc.

3.2.2.1.3.3 Diagramme de séquences

1. Définition

Un diagramme de séquences est une représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon l'ordre chronologique conformément aux normes d'UML.

³⁰ BATUBENGA MUAMBA NZAMBI J. Notes de cours de conception des systèmes d'information, L1 INFO, UMD,

Au cours de la phase d'analyse, les diagrammes de séquence permettent d'identifier les classes requises par un système et le comportement des objets de classes tout au long des interactions.

2. Quelques concepts utilisés dans le diagramme de séquence

Dans le diagramme de séquence, nous avons certains concepts tels que :

- a. **Ligne de vie** : Une ligne de vie représente les objets qui participent à une interaction. Par exemple dans un système bancaire, les lignes de vie peuvent représenter les objets comme un système bancaire ou un client.

Figure 3.5 : Ligne de vie

b. La dimension verticale

Figure 3.6 : Dimension verticale

3.2.2.1.3.4 Diagramme de classes

1. Définition

Un diagramme de classe est un schéma utilisé en génie logiciel pour présenter les classes et les interfaces des systèmes ainsi que leurs relations. Ce diagramme fait partie de la partie statique d'UML, (il ne s'intéresse pas aux aspects dynamiques).

Il est le plus important de la modélisation orienté objet, et est obligatoire dans des telles modélisations.

Ce diagramme est celui qui permet de fournir une représentation abstraite des objets du système pouvant interagir pour réaliser les cas d'utilisation dans un système.

Le diagramme de classes permet de modéliser les classes du système et leurs relations, et cela indépendamment d'un langage de programmation particulier.

2. Quelques concepts utilisés dans le diagramme de classes

✚ **Une classe** : Une classe est un ensemble de fonctions de données (attributs) qui sont liées ensemble par un champ sémantique. Les classes sont utilisées dans la programmation orientée objet. Elles décrivent les comportements et le type d'un ensemble d'objets. Les éléments de cet ensemble sont les instances de la classe.

Elle est représentée par un rectangle séparé en trois parties comme nous le montre la figure ci-dessous.

Figure 3.7 : Une classe

- ✚ **Une instance** : une instance n'est rien d'autre qu'une concrétisation d'un concept abstrait;
- ✚ **Un objet** : Un objet est une instance d'une classe. Il peut être défini encore comme étant une entité discrète d'une identité d'un état et d'un comportement que l'on peut invoquer. Ils sont les éléments individuels d'un système en cours d'exécution ;
- ✚ **Héritage** : Est un principe de généralisation et de spécialisation, représenté par un trait reliant deux classes, dont la classe fils hérite le comportement (de tous les attributs et méthodes) de la classe père, qu'ils soient privés ou publics ;
- ✚ **Association** : Une association est une connexion sémantique entre deux classes (relation logique). Elle peut être binaire ou n-aire ;
- ✚ **Multiplicité** : Les multiplicités sont comparables aux cardinalités dans le système Merise. Elle permet de compter le

nombre minimum ou maximum d'instance de chaque classe dans une relation liant deux ou plusieurs classes.

3.2.2.2 Analyse du domaine

1. Diagramme de cas d'utilisation

Figure 3.8: Diagramme de cas d'utilisation

2. Diagramme d'activités

a. Diagramme d'activités cas d'utilisation publier la maison

Figure 3.9: Diagramme d'activité cas d'utilisation publier maison

b. Diagramme d'activités cas d'utilisation s'authentifier

Figure 3.10: Diagramme d'activité cas d'utilisation s'authentifier

c. Diagramme d'activités cas d'utilisation rechercher la maison

Figure 3.11: Diagramme d'activité cas d'utilisation rechercher la maison

3. Diagramme de séquence

a. Diagramme de séquence cas d'utilisation afficher le catalogue et publier la maison

Figure 3.12: Diagramme de séquence cas d'utilisation afficher catalogue et publier la maison

b. Diagramme de séquence cas d'utilisation s'inscrire et s'authentifier

Figure 3.13: Diagramme de séquence cas d'utilisation s'inscrire et s'authentifier

c. Diagramme de séquence cas d'utilisation Rechercher et contacter le vendeur

Figure 3.14: Diagramme de séquence cas d'utilisation rechercher et contacter le vendeur.

4. Diagramme de classes

a. Identification de classes

Compte tenu des besoins des utilisateurs tel que décrit dans le cahier de charge précédemment, nous allons présenter un scénario en énumérant les classes du domaine et ses attributs.

Cette étape consiste à identifier toutes les classes et leurs attributs pouvant interagir dans le système pour une gestion donnée.

ACTEUR	SYSTEME
<p>L'internaute (Vendeur) consulte le catalogue.</p>	<p>Le système présente à l'internaute le catalogue qui décrit toute procédure.</p>
<p>Le Vendeur décrit sa maison en lui attribuant toutes les informations nécessaires pour la localisation de celle-ci, il laisse par la suite son numéro de téléphone.</p>	<p>Le système valide la publication et ajoute la maison dans la base.</p>
<p>Le client s'inscrit sur la plate-forme, il s'authentifie et recherche la maison en vente ou en location.</p>	<p>Le système demande au client de préciser le mode de recherche (maisons en vente ou en location).</p>
<p>Le client précise le mode de recherche.</p>	<p>Le système fournit au client le résultat de recherche conformément au mode précisé.</p>
<p>Le client porte le choix sur une des maisons fournies et récupère le contact du propriétaire afin de le rejoindre.</p>	
<p>L'administrateur quant à lui, procède à la gestion du catalogue.</p>	

Le scénario étant décrit pour notre système de vente et location des maisons en ligne, les classes suivantes ont été adoptées :

Gestionnaire, Catalogue, Client, Maison.

b. Dictionnaire de données

N°	MOT CLE	DESIGNATION
1	Gestionnaire	L'acteur très important de notre système pouvant publier les maisons en vente ou en location.
2	Catalogue	Un élément qui décrit la procédure pour accéder aux informations ayant trait à la maison.
3	Client	Un acteur pouvant effectuer l'achat ou la location d'une maison publiée par un vendeur quelconque.
4	Maison	Elément très capital, faisant même l'objet principal de notre étude.

c. Détermination des associations et des liens entre les classes

- Consulter : Un catalogue est consulté par un ou plusieurs clients;
- Publier : Une ou plusieurs maisons sont publiées par un et un seul Gestionnaire;
- Prendre : Une inscription est prise par un et un seul client ;
- S'authentifier : Une authentification est effectuée par un et un seul client;
- Rechercher : Une maison est recherchée par un ou plusieurs clients;
- Afficher : un et un seul catalogue est affiché par un et un seul Gestionnaire ;

d. Présentation du diagramme de classes

Figure 3.15: Diagramme de classes.

CHAPITRE 4 : IMPLEMENTATION

4. 1 Introduction

Dans ce dernier chapitre, il est question pour nous de réaliser une plateforme qui sera manipulable directement en ligne grâce à un navigateur web.

Comme nous avons démontré dans le chapitre précédent le processus pouvant nous permettre de parvenir à ce stade dont le nouveau système d'information est déjà connu. Cette étape consiste à réaliser une véritable naissance de celui-ci.

Nous allons présenter les outils qui nous ont permis de modéliser et implémenter, mais aussi les captures d'écran de notre plate-forme et quelques codes sources.

4.2 Présentation des outils de développement

4.2.1 Environnements de développement

4.2.1.1 Win Design

Le déploiement proprement dit de notre solution s'est réalisé en utilisant le logiciel Win Design, qui est un outil de modélisation de données permettant de créer des diagrammes UML.

4.2.1.2 WampServer

WampServer est une plate-forme de développement Web de type WAMP, permettant de faire fonctionner localement des scripts PHP.

4.2.1.3 VS Code

Le Visuel Studio Code est un éditeur de codes sources utilisé souvent avec une variété de langages de programmation, notamment Java, JavaScript, le C++ etc. Il permet par exemple, de programmer facilement en C/C++ dans un environnement Windows 10.

4.2.2 Choix du langage de programmation

- **Définition**

La programmation est un ensemble de règles et signes utilisés pour élaborer un programme destiné à donner des instructions à un ordinateur. Un programme destiné à donner des instructions à un ordinateur.

Elle consiste à donner les instructions à la machine pour lui doter la capacité de réaliser certaines tâches.³¹

Afin de réaliser une meilleure application compatible aux différents environnements (Windows, Linux, Mac etc.) nous avons opté pour utiliser le langage de programmation PHP, que nous présentons comme tel :

4.2.2.1 PHP

Le PHP est un langage de programmation libre, principalement utilisé pour produire des pages web dynamiques via un serveur web, mais qui peut également fonctionner comme n'importe quel langage interprété.

Il est un langage de scripts généraliste et Open Source, spécialement conçu pour le développement d'application web. Il peut être intégré facilement au HTML.

4.2.2.2 JavaScript

Le JavaScript connu souvent sous son sigle JS, est un langage de script léger orienté objet, qui permet de créer du contenu mis à jour de façon dynamique.

Avec les langages HTML et CSS, le JavaScript est l'un des langages le plus utilisés par les développeurs web.

4.2.2.3 HTML

Le HTML (Hypertext Markup Language, qu'on peut traduire en « langage de balisage hypertexte ») est le langage utilisé afin de créer et représenter le contenu d'une page web et sa structure.

4.2.2.4 CSS

Les feuilles de style en cascade, généralement appelées CSS Cascading Style Sheets, forment un langage informatique qui décrit la présentation des documents HTML.

Il complète le HTML dont son rôle est de mettre en forme la page web. Il nous a permis de donner de la beauté à nos pages web.

4.2.3 Choix du Système de Gestion de Base de Données (SGBD)

On appelle système de gestion de base de données, un logiciel permettant de stocker, gérer, manipuler et partager des données dans une base de données.

³¹ R. Michel Di Scala. Les bases de l'informatique et de la programmation, Ed, Berti, Alger, 2004, p. 150

Il permet d'inscrire, de retrouver, de modifier, de trier, de transformer ou de supprimer les informations qui ont été enregistrées dans une base de données.

Dans le cadre de notre travail, MySQL est le SGBD dont nous avons pu utiliser.

- **Présentation de MySQL**

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) gratuit et rapide, fonctionnant sur plusieurs environnements comme Linux, Windows etc.

La majorité de serveurs web fonctionnant sous Windows et Linux, MySQL devient le plus utilisé avec PHP³².

- **Présentation de SQL**

Le SQL qui signifie en anglais Structured Query Language et en français Langage de Manipulation des données (rechercher, ajouter, modifier, supprimer, sélectionner, insérer etc.) dans la base (LMD ou en anglais DML, Data Manipulation Language).

Il est un Langage de Définition de Données (LDD), ce qui veut dire Il permet non seulement de créer des tables dans une base de données relationnelle, d'en modifier, supprimer et insérer mais aussi et surtout de communiquer avec les bases de données afin de gérer les données qu'elles contiennent.

³²www.openclassrooms.com page consultée le 25/05/2024.

4.3 Présentation de l'application

A. Les interfaces graphiques

1. Formulaire d'inscription

The screenshot displays a web browser window with the following details:

- Browser tabs: "Nouvel onglet", "Ecommerce Website", "Ecommerce Website", "Formulaire d'inscription".
- Address bar: "127.0.0.1:5500/inscription.html".
- Form title: "INSCRIPTION" with a user icon.
- Form fields:
 - Nom: MUSENG
 - Prénom: Jean Claude
 - Adresse Mail: jeanclaudemuseng4@gmail
 - Mot de passe: [masked]
- Buttons: "S'inscrire" (blue), "Se connecter" (red link).
- Footer text: "Vous avez déjà un compte ? [Se connecter](#)".
- Windows taskbar: Search bar "Taper ici pour rechercher", system tray showing "FRA 23:23" and "FR 15/05/2024".

Comme nous pouvons le constater, l'exécution de cette application déclenche dans un premier temps par le formulaire d'inscription.

Celui-ci se lance via un navigateur web utilisé par défaut. Sur ce formulaire, chaque utilisateur a le devoir de s'identifier avant même d'accéder sur la page d'accueil de notre plate-forme.

2. Page d'accueil

The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Browser Tab:** VENTE ET LOCATION DES MAISON x
- Address Bar:** 127.0.0.1:5500/index.html
- Header:** A blue banner with the text "VENTE ET LOCATION DES MAISONS" in white, rounded corners.
- Main Content:**
 - Text:** "SALUT ET BIENVENUE MES ABONNES ,
SUR LA PAGE D'ACCUEIL DE NOTRE PLATE FORME" (Note: "ABONNES" is misspelled as "ABONNES" in the image).
 - Image:** A circular portrait of a man in a blue suit and red tie, sitting on a red chair.
- Footer:** A grey navigation bar with the following links: "A propos de nous", "Experineces", "Nos services", "Contact", "Publication de maisons", "Recherche des maisons".
- Section Header:** "A propos de nous" in blue.
- Text:** "Nous constituons un service web fiable et rapide qui rend favorablement service à nos abonés pour la publication et la recherche des maisons dans diverses communes des différentes villes. Dans notre service, vous pouvez simplement remplir les conditions de notre formulaire afin de résoudre rapidement les problèmes liés à ce souci. Merci devous aboner" (Note: "abonés" and "devous" are misspellings).

a. Expériences

Expérience de travail

CARTE SON INTERNE ET EXTERNE : COMPARATIF DES DIFFÉRENTS TYPES DE CARTES SON

L'écoute de la musique et le visionnage de films depuis un ordinateur sont devenus une nouvelle habitude des utilisateurs de l'ordinateur PC ou Mac, fixe ou portable.

Lecture 6 min.

✉ 🐦 f in

b. Nos services

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:5500/index.html`. The website has a blue header with the text **VENTE ET LOCATION DES MAISONS** in white. Below the header is a navigation menu with the following items: [A propos de nous](#), [Experineces](#), [Nos services](#), [Contact](#), and [Voir les maisons publiées](#). The main content area is titled **Nos services** and contains three sections:

- Publication des maisons en vente**: Accompanied by a small image of a house. The text below reads: "Tout abonné ayant voulu publier sa maison en ligne peut se connecter dans notre système et publier cette dernière en précisant que la maison en vente".
- Publication des maisons en location**: Also accompanied by a small image of a house. The text below reads: "Tout abonné ayant voulu publier sa maison en ligne peut se connecter dans notre système et publier cette dernière en précisant que la maison en location".
- Recherche des maisons en vente et location**: Accompanied by a magnifying glass icon. The text below reads: "Sur notre plate forme, plusieurs maisons en vente et en location ont été publiées et mises à la disposition des nos abonés. Ils peuvent donc les rechercher en cliquant tout simplement sur Nos produits."

The browser's taskbar at the bottom shows the Windows logo, a search bar with the text "Taper ici pour rechercher", and several application icons including File Explorer, Microsoft Store, Edge, Mail, Word, and Chrome. The system tray on the right shows the language set to FRA, the time as 22:13, and the date as 15/05/2024.

c. Nous contacter

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:5500/index.html`. The page has a blue header with the text **VENTE ET LOCATION DES MAISONS**. Below the header is a navigation menu with the following items: [A propos de nous](#), [Experineces](#), [Nos services](#), [Contact](#), and [Voir les maisons publiées](#). The main content area is titled **Contactez-nous** and features a contact form. The form includes a WhatsApp icon with the number **+24385393269**, input fields for **Nom** and **Email**, a large text area, and a button labeled **Envoyer Votre Message**. To the left of the form is a graphic titled **Application web** showing various web technologies like HTML5, CSS3, PHP, JS, XML, and Cloud. The Windows taskbar at the bottom shows the search bar with the text **Taper ici pour rechercher**, several application icons, and the system tray with the date **15/05/2024** and time **22:14**.

3. Pages de produits

Celle-ci donne lieu à l'utilisateur de préciser le mode de recherche comme nous montre cette figure.

En cliquant sur recherche des maisons en vente, le serveur lui fournit toutes les maisons disponibles mises en vente ; et en cliquant sur recherche des maisons en location, il fournit cette fois-là les maisons mises en location.

4. Page de maisons en location

The screenshot shows a web browser window displaying an e-commerce website. The page title is "Maisons en Location". The browser address bar shows "127.0.0.1:5500/Maisonslocation.html". The website has a navigation menu with "Accueil", "Produits", "Appros", "Contact", and "compte".

The main content area displays eight house listings in a 2x4 grid. Each listing includes a photo of the house, a price per month, a star rating, and contact information.

Price per month	Star Rating	Location	Contact Number
150 \$	4 stars	Ville de Kinshasa, Commune de Kimbanseke	0852453097
200 \$	5 stars	Ville de Kinshasa, Commune de Gombé	0844956342
100 \$	4 stars	Ville de Mwene-Ditu, Commune de Mwene-Ditu	0890363524
300 \$	4 stars	Ville de Lubumbashi, Commune de Kamalondo	0846650313
230 \$	4 stars	Ville de Mwene-Ditu, Commune de Bondoyi	0852907231
100 \$	4 stars	Ville de Mwene-Ditu, Commune Musadi	0891117132
100 \$	4 stars	Ville de Kinshasa, Commune de Mongafula	0853027582
120 \$	4 stars	Ville de Mbuji-Mayi, Commune de Dibindi	0892727785

Cette page met à la disposition des clients toutes les maisons en location. Le client peut directement récupérer le numéro du propriétaire de la maison dont son choix s'est porté.

5. Page des maisons en vente

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:5500/Maisonsvente.html`. The page title is "Maisons en vente". The navigation menu includes "Accueil", "Produits", "Appros", "Contact", and "compte".

Maisons en vente

Image	Price	Rating	Location	Contact
	8000 \$	4 stars	Résidence : Ville de Kinshasa, Commune de Ngaliyema	Contactez le propriétaire au : 0847392946
	5500 \$	4 stars	Résidence : Ville de Kinshasa, Commune de Mont-Ngafula	Contactez le propriétaire au : 0852191846
	6200 \$	4 stars	Résidence : Ville de Mwene-Ditu, Commune de Bondoyi	Contactez le propriétaire au : 0896730426
	4700 \$	4 stars	Résidence : Ville de Mwene-Ditu, Commune de Mwene-Ditu	Contactez le propriétaire au : 0856160475
	7000 \$	4 stars	Résidence : Ville de Kinshasa, Commune de Linguala	Contactez le propriétaire au : 0898224404
	4800 \$	4 stars	Résidence : Ville de Mwene-Ditu, Commune de Mwene-Ditu	Contactez le propriétaire au : 0851899315
	5300 \$	4 stars	Résidence : Ville de Lubumbashi, Commune de Kamalondo	Contactez le propriétaire au : 0843057814
	6000 \$	4 stars	Résidence : Ville de Mwene-Ditu, Commune de Musadi	Contactez le propriétaire au : 0852099228

Réseaux sociaux

- Whatsapp
- Ticktok
- Videmate
- Instagramme
- E-mail
- Twitter

The browser's taskbar at the bottom shows the Windows logo, a search bar with the text " taper ici pour rechercher", and various application icons. The system tray on the right shows the date and time: "FRA 22:23 15/05/2024".

Celle-ci affiche toutes les maisons en vente. Le client peut récupérer le numéro du propriétaire de la maison dont son choix s'est porté afin de le rejoindre.

B. Quelques codes sources

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formulaire d'inscription</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <form action="">
    <div class="logo">
      <h4>INSCRIPTION</h4>
      
      <hr>
      <div class="name-field">
        <div>
          <label>Nom</label>
          <input type="text">
        </div>
        <div>
          <label>Prénom</label>
          <input type="text">
        </div>
      </div>
      <label>Adresse Mail</label>
```

```
<input type="email"></p>
  <label>Mot de passe</label>
  <input type="password">
  <p><input type="submit" value="S'inscrire"></p>
  <p>Vous avez déjà un compte ? <a href="index.html">Se
connecter</a></p>
</form>
</body>
</html><body>
  <header>
    <h1 class="main_title">VENTE ET LOCATION DES MAISONS</h1>
  </header>
  <section class="welcom">
    
    <h2>SALUT ET BIENVENUE MES ABONNES , <br>SUR LA PAGE
<span> D'ACCUEIL DE NOTRE PLATE FORME</h2>
  </section>
  <nav>
    <ul>
      <li>
        <a href="Apropos.html">A propos de nous</a>
      </li>
      <li>
        <a href="Apropos.html">Experineces</a>
      </li>
      <li>
        <a href="Apropos.html">Nos services</a>
```

```
</li>
<li>
  <a href="Apropos.html">Contact</a>
</li>
<li>
  <a href="produitjc.html">Publication de maisons</a>
</li>
<li>
  <a href="produitjc.html">Recherche des maisons</a>
</li>
</ul>
</nav>
<main class="main_content">
  <section class="section">
    <h2> A propos de nous</h2>
  </section>
  <section class="section">
    <h2>Expérience de travail</h2>
    <ul class="images">
      <li class="image">
        
      <li class="image">
        
      </li>
    </ul>
  </section>
  <section>
```

```
<h2>Nos services</h2>
```

```
<div class="services">
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="service">
```

```
<div class="service-title">
```

```

```

```
<h3>Publication des maisons en vente</h3>
```

```
<div class="service">
```

```
<div class="service-title">
```

```

```

```
<h3>Publication des maisons en location</h3>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="service-title">
```

```

```

```
<h3>Recherche des maisons en vente et location<p>Sur  
notre plate forme, plusieurs maisons en vente et en location ont été publiées  
et mises à la disposition des nos abonés. Ils peuvent donc les rechercher en  
cliquant tout simplement sur Nos produits.</p></h3>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
<section class="section">
```

```
<h2>Contactez-nous</h2>
```

```
<div class="form">
```

```

```

```
<form>
```

```
<div class="whatsapp">
  
  <span class="phone">+243853939269</span>
</div>
<input type="text" name="nom" placeholder="Nom">
<input type="email" name="email" placeholder="Email">
<textarea name="message" id="" rows="5"></textarea>
<input type="submit" value="Envoyer votre message">
</form>
</div>
</section>
</main>
<footer>
  <p>Tous droits réservés <a href="">Admin JC </a> &copy; 2024</p>
</footer>
</body>
<body>
<h1>Enregistrement des maisons dans la base</h1>
<form action="">
  <label for="">Numero :</label>
  <input type="text" Numero="numero">
  <label for="">Image :</label>
  <input type="text" Image="image">
  <label for="">Prix :</label>
  <input type="text" Prix="prix">
  <label for="">Residence :</label>
```

```
<input type="text" Residence="Residence">
<label for="">Contact :</label>
<input type="text" Contact="contact">
<label for="">Mode :</label>
<input type="text" Mode="mode">
<input type="submit" value="Publier">

</form>

</body>

<?php
    //la connexion à la base de données
    $servername = "localhost";
    $username= "root";
    $password="1999";
    $bdname = "bdmaisons";

    try {
        $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$bdname,
$servername,$password");
        $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        //echo "la connexion a été bien établie";
    }
    catch (PDOException $e){
        echo "la connexion a échoué:" . $e->getMessage();
    }

    if(isset($_POST['Publier']))
    {
        $Numero = $_POST['Numero'];
        $Image = $_POST['Image'];
        $Prix = $_POST['Prix'];
        $Residence = $_POST['Residence'];
        $Contact = $_POST['Contact'];
        $Mode = $_POST['Mode'];
```

```
$sql = ("INSERT INTO 'tbmaisons'
('Numero','Imge','Prix','Residence','Contact','Mode') VALUES(:Numero,
:Image, :Prix, :Residence, :Contact, :Mode)");
$stmt = $conn->prepare($sql);

$stmt->bindParam(':Numero',$Numero);
$stmt->bindParam(':Image',$Image);
$stmt->bindParam(':Prix',$Prix);
$stmt->bindParam(':Residence',$Residence);
$stmt->bindParam(':Contact',$Contact);
$stmt->bindParam(':Mode',$Mode);
$stmt->execute();

}
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <title>Enregistrement des maisons</title>
</head>
<body>

<h1>Enregistrement des maisons dans la base</h1>

  <form action="" method="post">
    <label for="">Numero :</label>
    <input type="text" value="Numero" name="numero">
    <label for="">Image :</label>
    <input type="text" value="Image" name="image">
    <label for="">Prix :</label>
    <input type="text" value="Prix" name="prix">
    <label for="">Residence :</label>
    <input type="text" value="Residence" name="Residence">
    <label for="">Contact :</label>
    <input type="text" value="Contact" name="contact">
    <label for="">Mode :</label>
    <input type="text" value="Mode" name="mode">
    <input type="text" name="age">
```

```
<input type="submit" value="Publier" name="Publier">
</form>
```

```
</body>
</html>
```

```
section class=" ">
  <div class="contenaire">
    <h2> </h2>
    <div class="row">
      <div class="col-4">
        
        <div class="rating">
          <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
          <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
          <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
          <i class="fa fa-star-half-o" aria-hidden="true"></i>
          <i class="fa fa-star-o"></i>
          <i class="fa-solid fa-star-half-stroke"></i>

        </div>
        <p>Résidence : <br>Contactez le proprietaire au : 0852453097</p>
      </div>
      <div class="col-4">
        
        <h4> </h4>
        <div class="rating">
          <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
          <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
          <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
          <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
          <i class="fa fa-star"></i>
          <i class="fa-duotone fa-star-half-stroke"></i>

        </div>
        <p> <br> </p>
      </div>
      <div class="col-4">
        
        <h4> </h4>
        <div class="rating">
          <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
          <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
```

```
<i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
<i class="fa fa-star-o"></i>
<i class="fa-solid fa-star-half-stroke"></i>

</div>
<p>Résidence : <br> </p>
</div>
<div class="col-4">
  
  <h4> </h4>
  <div class="rating">
    <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star-half-o" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star-o"></i>
    <i class="fa-sharp fa-solid fa-star-and-crescent"></i>

  </div>
  <p> <br>
</p>
</div>
<div class="col-4">
  
  <h4>230 $ par mois </h4>
  <div class="rating">
    <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star-half-o" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star-o"></i>
    <i class="fa-solid fa-star-half-stroke"></i>
  </p>
</div>
<div class="col-4">
  
  <h4>100 $ par mois </h4>
  <div class="rating">
    <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star-half-o" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star-o"></i>
```

```
<i class="fa-solid fa-star-half-stroke"></i>

</div>
<p> <br>
</p>
</div>
<div class="col-4">
  
  <h4>100 $ par mois </h4>
  <div class="rating">
    <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star-half-o" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star-o"></i>
    <i class="fa-solid fa-star-half-stroke"></i>

  </div>
  <p> <br>
  </p>
</div>
<div class="col-4">
  
  <h4>120 $ par mois </h4>
  <div class="rating">
    <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star-half-o" aria-hidden="true"></i>
    <i class="fa fa-star-o"></i>
    <i class="fa-solid fa-star-half-stroke"></i>

  </div>
  <p> <br>
  </p>
</div>
</div>
</div>
</section>
```

CONCLUSION GENERALE

Toute démarche a toujours son début sans sa fin. Nous voici arrivés au bout de notre recherche qui s'est articulée autour du thème intitulé « **Conception et réalisation d'une application web de vente et location des maisons (appartements) dans la ville de Mwene-Ditu** ».

De ce fait, nous avons réalisé une plate-forme efficace, rapide, pertinente et capable de résoudre ce problème conformément aux besoins des utilisateurs en donnant plus de détails sur les informations relatives à la maison publiée en ligne.

En informatique tout problème ayant plusieurs algorithmes pour parvenir à le résoudre, ladite application est le résultat de l'un des algorithmes que nous avons opté pour utiliser afin de résoudre notre problème qui est lié à la vente et location des maisons en ligne.

Ce présent projet a permis aux habitants de la ville de Mwene-Ditu d'une part de retrouver facilement les clients et de l'autre part de faciliter la retrouvaille des appartements.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

1. ATELIN, P. Réseaux informatiques, Ed ENI, Paris 2009.
2. ASCISME, Modélisation dans la conception des systèmes, Ed, Dunod, Paris 2003;
3. C. MWENZE. Eléments d'informatique générale, Ed F COK, Kin 1997 ;
4. G. GARDIRING. Base de données objets relationnelle, Ed Eyrolles, Paris, 1999 ;
5. Jean Louis LAUBET (D.B), Initiation aux méthodes de recherche en science sociale, L'Harmattan, Paris 2000;
6. Jean ROSNAY. Ingénierie du système d'information, Ed Dunod, Paris, 2000 ;
7. J HAINAUT. Base de données, Ed Dunod, Malakoff, 2009 ;
8. J LONCHAMP. Introduction aux systèmes informatiques, Ed Dunod, Malakoff, 201 ;
9. L, WILEY PUBLISHING. Les réseaux pour les nuls, Ed Doug low, Paris, 1978 ;
10. O DEVAMBLANC. Installer un petit réseau PC, Ed Dunod, Paris 2003 ;
11. O SALVATORI, J NOZICK. Les réseaux, Ed Eyrolles, Paris 1995 ;
12. P STOCKINGER. Procédures de description, d'évaluation comparative et de conception, Ed Lambach, Paris2003 ;
13. TSHUNGU BAKUMESA, Du travail scientifique à l'université, initiation à l'élaboration du travail scientifique, Ed. Africa, Lubumbashi, 1988 ;
14. R. MICHEL DI SCALA. Les bases de l'informatique et de la programmation, Ed, Berti, Alger, 2004.

II. NOTES DE COURS

1. Alex BINTU. Notes de cours d'Architecture de système télé informatique, L1Informatique, UMD, 2022-2023 ;
2. Anaclet TSHIKUTU. Notes de cours de réseau informatique, L1 INFO, UMD, 2020-2021 ;
3. ASSANI MPOYI. Notes de cours d'initiation à la recherche scientifique, G1 Eco, UMD, 2011-2012 ;
4. ASSANI MPOYI. Notes de cours d'initiation à la recherche scientifique, G2 Droit, UNIKIN, 2006-2007;
5. Benoit MUSASA KABOBO. Notes de cours d'Initiation à la recherche scientifique, G2 Droit, UMD, 2015-2016 ;

6. Benoit MUSASA KABOBO. Notes de cours des Méthodes de recherche en science sociale, G2 Eco, UMD, 2012-2013;
7. F. GUERROUDJI, MEDDAH. Notes de cours de Modélisation orientée objet avec UML, USTMBO, 2018-2019 ;
8. Godelive KANGOLONG MULUMBA. Notes de cours de Télématique, G3 Informatique, UMD, 2011-2012 ;
9. Jean Pépé BUANGA MAPETU. Notes de cours de systèmes d'objet répartis, L1 Informatique, UMD, 2022-2023 ;
10. Jean BATUBENGA MUAMBA NZAMBI, Notes de cours de Conception de systèmes d'information, L1 Informatique, UMD, 2020-2021 ;
11. Jean BATUBENGA MUAMBA NZAMBI, Notes de cours de conception de projets, L1 Informatique, UMD, 2019-2020 ;
12. Louis MUTAMBA. Notes de cours du Système de Gestion de Base de Données, G1 Informatique, UMD, 2019-2020 ;
13. MVIBUDULU KALUYIT. Notes de cours de conception de système d'information, L1 Informatique, ISS/KIN, 2009-2010 ;
14. Sylvain DIKANKANYE KABEYA. Notes de cours d'informatique générale, G1 Informatique, UMD, 2019-2020 ;
15. Yannick MUBAKILAYI, Notes de cours de Système d'information et base de données, G3 Informatique, UMD, 2021-2022.

III. MEMOIRES ET TRAVAUX DE FIN DE CYCLE

1. G. KAWEJ KABAZ. Conception et mise en place d'une application web de vente en ligne, Travail de fin de cycle présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de gradué en informatique, UL, 2017-2018 ;
2. J. KUTA. Conception et réalisation d'une application web pour la gestion de vente des produits cosmétiques, Travail de fin de cycle présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de gradué en informatique, ISPA, 2012-2013 ;
3. Jules NGANDA. Conception et réalisation d'une application web de location des maisons, Travail de fin de cycle présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de gradué en informatique, ISPA, 2012-2013 ;
4. V. MUKARUKUNDO, La contribution du système d'information au management d'une institution bancaire, Travail de fin de cycle présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de gradué en informatique, ULK, 2008-2009.

IV. WEBOGRAPHIE

1. fr.m.wikipedia.org, page consultée le 19/03/2024 à 14h40' ;
2. polymorphe.free.fr, page consultée le 27/03/2024 à 15h42' ;
3. www.capterra.fr , page consultée le 20/03/2024 à 10h47' ;
4. www.google.com, page consultée le 20/03/2024 à 10h30' ;
5. www.openclassrooms.com page consultée le 25/05/2024 à 11h43' ;
6. www.volle.com, page consultée le 25/03/2024 à 15h24' ;

V. AUTRES

1. Petit Larousse, dictionnaire encyclopédique pour tous, Lib, Larousse, Paris 1980 ;
2. Larousse de poche, dictionnaire des noms propres et communs, lib, J, Canada, 1991.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

DEDICACE..... III

REMERCIEMENTS IV

SIGLES ET ABREVIATIONS V

LISTE DES FIGURES..... VI

0. INTRODUCTION GENERALE.....- 1 -

 01. ETAT DE LA QUESTION - 1 -

 0.2 PROBLEMATIQUE.....- 2 -

 0.3 HYPOTHESES - 2 -

 0.4 CHOIX ET INTERETS DU SUJET.....- 3 -

 0.4.1 Choix du sujet - 3 -

 0.4.2 Intérêt du sujet - 3 -

 0.5 METHODOLOGIE.....- 3 -

 0.6 SUBDIVISION DU TRAVAIL - 4 -

CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR LES RESEAUX INFORMATIQUES.....- 5 -

 1.0 Introduction - 5 -

 1.1 RESEAUX INFORMATIQUES - 5 -

 1.1.1 Types des réseaux informatiques - 6 -

 1.1.2 Le modèle OSI.....- 6 -

 1.1.3 Protocole.....- 8 -

 1.1.3.1 Protocole TCP/IP.....- 9 -

 1.1.3.2 Protocole http - 9 -

 1.1.4 Internet - 10 -

 1.1.5 Word Wide Web - 10 -

 1.1.6 Technologie utilisée.....- 11 -

 1.1.7 Forum de discussion.....- 11 -

 1.2 LE SERVICE WEB.....- 11 -

 1.2.1 Définition.....- 11 -

 1.2.2 Historique.....- 12 -

 1.2.3 Page Web.....- 12 -

 1.2.4 Site Web - 12 -

 1.2.4.1 Site Web Statique - 13 -

1.2.4.2 Site Web Dynamique.....	- 14 -
I.3. Conclusion Partielle.....	- 14 -
CHAPITRE 2 : GENERALITES SUR LES BASES DES DONNEES	- 15 -
2.1 SYSTEME D'INFORMATION	- 15 -
2.1.1 Définition.....	- 15 -
2.1.2 Types de systèmes d'information.....	- 15 -
2.1.3 Rôles d'un système d'information.....	- 16 -
2.1.4 Qualités d'un bon système d'information	- 16 -
2.1.5 Caractéristiques d'un bon système d'information	- 16 -
2.1.6 Représentation graphique d'un système	- 17 -
2.2 SYSTEME INFORMATIQUE.....	- 18 -
2.2.1 Définition.....	- 18 -
2.2.2 Découpage d'un système informatique	- 18 -
2.3 BASE DE DONNEES.....	- 19 -
2.3.1 Définition.....	- 19 -
2.3.2 Critère d'une base de données	- 19 -
2.3.3 Types de bases de données	- 20 -
2.3.4 Fonctionnement.....	- 20 -
2.3.4.1 Base de données centralisée.....	- 20 -
2.3.4.2 Base de données Distribuée	- 21 -
2.3.5 Caractéristiques d'une base de données.....	- 22 -
2.4 SYSTEME DE GESTION DE BASE DE DONNEES (SGBD).....	- 23 -
2.4.1 Définition.....	- 23 -
2.4.2 Objectifs des Systèmes de Gestion de Base de Données.....	- 24 -
2.4.3 Quelques Systèmes de gestion de base de données.....	- 25 -
CHAPITRE 3 : ANALYSE ET MODELISATION DU SYSTEME	- 26 -
3.1 ANALYSE	- 26 -
3.2 MODELISATION DU SYSTEME.....	- 26 -
3.2.1 Etude d'un cas pratique.....	- 26 -
3.2.1.1 Problème	- 26 -
3.2.1.2 Cahier de charge.....	- 27 -
3.2.2 Analyse	- 27 -
3.2.2.1 Présentation de l'UML.....	- 27 -

- 3.2.2.1.1 Définition.....- 27 -
- 3.2.2.1.2 Importance d’UML- 27 -
- 3.2.2.1.3 Diagramme UML.....- 28 -
 - 1. Définition.....- 29 -
 - 2. Les concepts du diagramme de cas d’utilisation- 29 -
 - 1. Définition.....- 31 -
 - 2. Les concepts du diagramme d’activités- 31 -
 - 1. Définition.....- 31 -
 - 2. Quelques concepts utilisés dans le diagramme de séquence- 32 -
 - 1. Définition.....- 32 -
 - 2. Quelques concepts utilisés dans le diagramme de classes- 33 -
- 3.2.2.2 Analyse du domaine- 34 -
 - 1. Diagramme de cas d’utilisation.....- 34 -
 - 2. Diagramme d’activités.....- 35 -
 - a. Diagramme d’activités cas d’utilisation publier la maison- 35 -
 - b. Diagramme d’activités cas d’utilisation s’authentifier- 36 -
 - c. Diagramme d’activités cas d’utilisation rechercher la maison- 37 -
 - 3. Diagramme de séquence.....- 38 -
 - a. Diagramme de séquence cas d’utilisation afficher le catalogue et publier la maison.....- 38 -
 - b. Diagramme de séquence cas d’utilisation s’inscrire et s’authentifier ..- 39 -
 - c. Diagramme de séquence cas d’utilisation Rechercher et contacter le vendeur- 40 -
- 4. Diagramme de classes- 40 -
 - a. Identification de classes- 40 -
 - b. Dictionnaire de données.....- 42 -
 - c. Détermination des associations et des liens entre les classes.....- 42 -
 - d. Présentation du diagramme de classes- 43 -

CHAPITRE 4 : IMPLEMENTATION- 44 -

- 4. 1 Introduction.....- 44 -
- 4.2 Présentation des outils de développement.....- 44 -
 - 4.2.1 Environnements de développement- 44 -
- 4.3 Présentation de l’application- 47 -

A. Les interfaces graphiques.....- 47 -

B. Quelques codes sources.....- 55 -

CONCLUSION GENERALE.....- 65 -

BIBLIOGRAPHIE- 66 -